

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Талипов Хаджимурат Миразимович ²Мукимов Толибжон ³Саттаров Субхан

¹кандидат биологических наук, Агентства лесного хозяйства, Узбекистан, Ташкент

²кандидат сельскохозяйственных наук, УзГИП, Узбекистан, Ташкент ³кандидат
сельскохозяйственных наук, Самаркандский государственный университет ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологии, Узбекистан, Самарканд

¹ xtalipov55@bk.ru ² mukimovt56@mail.ru ³ subxon68@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078330>

Аннотация. Статья подготовлена по инициативе проекта Министерства экологии/ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление озерами, водно-болотными угодьями и прибрежными коридорами как основы устойчивого и нейтрального к деградации земель ландшафта бассейна Аральского моря, поддерживающего устойчивое жизнеобеспечение». В статье приведена характеристика типов пустынных пастбищ Бухарской области, степени деградации и пути их рационального использования. Представлены материалы по видовому составу растительного покрова, структуре интенсивного и экстенсивного животноводства и технологии по повышению продуктивности.

Ключевые слов: Песчаная пустыня, Кызылкум, деградация, типы пастбищ, использование лесных и отгонных пастбищ, урожайность, кормовые единицы, продуктивность пастбищ, нагрузки на пастбища, выпас, пастбищная растительность, инновационные технологии

Abstract. The article was prepared on the initiative of the UNDP/GEF project "Conservation and sustainable management of lakes, wetlands and coastal corridors as the basis for a sustainable and land degradation-neutral landscape of the Aral Sea basin supporting sustainable livelihoods". The article describes the types of desert pastures of the Bukhara region, the degree of degradation and the ways of their rational use. Materials on the species composition of vegetation cover, the structure of intensive and extensive animal husbandry and technologies to increase productivity are presented.

Keywords: Sandy desert, Kyzylkum, degradation, types of pastures, use of forest pastures, yield, fodder units, pasture productivity, loads on pastures, grazing, pasture vegetation, intensive and extensive animal husbandry, innovative technologies

Annotasiya. Maqola Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi /BMT TD/GEF ning "ko'llar suv-botqoq erlar va qirg'oq yo'laklarini saqlash va barqaror boshqarish erlar degradatsiyasiga qarshi kyrashish va neytral holatga keltirish orqali Orol dengizi havzasi landshaftida barqaror turmush sharoitlarini qo'llab-quvvatlashga erishish" loyihasi tashabbusi bilan tayyorlangan. Maqolada Buxoro viloyatidagi cho'l yaylovlari turlarining xususiyatlari, buzilish darajasi va ulardan oqilona foydalanish yo'llari keltirilgan. O'simlik qoplamining tur tarkibi, intensiv va ekstensiv chorvachilikning tuzilishi va mahsuldorlikni oshirish texnologiyasi bo'yicha materiallar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Qumli cho'l, Qizilqum, degradatsiya, yaylov turlari, o'rmon va uzoq yaylovlardan foydalanish, mahsuldorlik, ozuqa birliklari, yaylovlar mahsuldorligi, yaylovlarga yuklamalar, yaylovlar, yaylov o'simliklari, innovatsion texnologiyalar.

Введение. Пустынные пастбища 23.3 млн. га, характеризуется низкой продуктивностью (в среднем 3,5 ц/га воздушно-сухой массы), являются основной кормовой базой овцеводства, здесь содержится около 5 миллионов голов мелкого рогатого скота. Неустойчивая урожайность этих пастбищ является главной причиной нестабильного развития каракулеводческой отрасли, его низкой рентабельности, низкого качества производимой продукции. [1,6]. Животноводство является основным источником жизнеобеспечения и благополучия проживающего здесь населения, доход, от которого в семейном бюджете составляет от 75% и выше, эффективность и состояние животноводства находится в прямой зависимости от состояния пастбищ.

Перегрузка пастбищ и бессистемное их использование ведет к усиленной деградации растительного и почвенного покровов. Негативные природные факторы – метеорологические и экзогенные – приводят к эрозии и выдуванию почвы и снижению их плодородия. В возникновении и протекании процессов опустынивания, наряду с хозяйственной деятельностью человека, важную роль играют природные факторы - засушливость климата, процессы дефляции, засоление почв, а также разреженная растительность.

Современное состояние аридных пастбищ не отвечает требованиям полноценного кормления животных. Около 40-60% пустынных пастбищ деградированы в различной степени, средняя урожайность их снизилась на 21%. Естественные пастбища при нерегулируемом выпасе скота подвергаются деградации растительности, что приводит к дигрессии пастбищ и снижению их продуктивности. Так, за период 1994-2004 годы дигрессии пастбищ подвержены в Республике Каракалпакстан 1566,3 тыс. га площади, а в Бухарской области 1019,0 тыс. га, также снижена продуктивность естественных кормовых угодий по Республике Узбекистан на 23,3%. [2,6].

В большинстве каракулеводческих хозяйств для покупки кормов расходуется значительное количество средств и расходы, связанные с этим, превышают 45-50% от стоимости валовой производимой продукции, что отрицательно влияет на рентабельность отрасли. Очевидно, что выход из сложившейся ситуации в каракулеводстве – это интенсификация кормопроизводства.

Поскольку, пустынное животноводство, в частности каракулеводство, является единственной отраслью для освоения и землепользования в Бухарском регионе, от уровня его развития и эффективности зависит благосостояние проживающего здесь населения.

Основным тормозящим фактором дальнейшего развития животноводства - в Узбекистане является плохая обеспеченность кормами. Сейчас у 50% дехканских и фермерских хозяйств отмечается недостаток кормов, особенно в осенне-зимний период в пустынной зоне -деградация пастбищ, низкая урожайность, чрезмерная нагрузка на пастбища, не соответствие численности поголовья животных к выпасаемой площади пастбищных угодий. В этой связи в последние годы наблюдается тенденция роста цен на корма, и цены на него увеличились почти в 2 раза.

Цель исследований. Целью работы являлась изучение состояния различных типов пастбищ Алатского и Каракульского районов Бухарской области, степени деградации и пути их рационального использования. Полученные материалы используются при разработке научно-практических основ адаптивного использования агроэкологических ресурсов, включающую оптимизацию состава флоры, оценку биологического разнообразия и выявления ресурсного потенциала природной растительности. Изучить уровень

обеспеченности животных кормами, методы содержания скота, и система использования естественных и лесных пастбищ.

Материалы и методы исследований. При проведении исследований использовались следующие методики: описание растительности проводили с учетом ее флористического состава, по общепринятой в геоботанике методике Друде [2]. Уточнение ареала осуществлялось на основании литературных данных и путем обследований районов распространения в пределах Алатского и Каракульского районов Бухарской области. Нами использовался традиционный маршрутный метод геоботанических исследований, а также методы камерального дешифрирования спутниковых снимков Landsat, MODIS и Google. Типы пастбищ выделялись согласно схеме типологии пастбищ Узбекистана (Методические указания по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистана, 1980) [2]. Площади контуров определялись ГИС-методами. Фенологическое наблюдение проводилась по методике И.Н. Бейдеман [4]. По результатам обследований проведено описание основной широко распространенной пастбищной растительности, разработаны рекомендации по технологии создания высокопродуктивных пустынных пастбищ.

Результаты и обсуждение. Пустынные пастбища районов Бухарской области характеризуются низкой продуктивностью 2-3 ц/га, и урожайность колеблется по годам и сезонам года. В неурожайные годы поголовье овец Бухарской области отгоняется на пастбища Навоийской области.

Характеристика пастбищ Алатского и Каракульского районов. На равнинных территориях оазиса распространены грядово-бугристые пески, закрепленные на значительной площади кустарниками и полукустарниками. Здесь растет саксаул, джугун, полынь и солянки. По берегам каналов произрастает различная травянистая растительность и группы деревьев.

Почвы Каракульской дельты представлены пустынно—песчаными почвами и песками.

Орошаемые территории представлены в основном окультуренными луговыми почвами. Орошаемые земли в разной степени засолены из-за слабого поверхностного уклона местности, отсутствия естественного дренажа, высоких летних температур и сухости воздуха, а также значительного испарения и транспирации.

В природном отношении эта территория представляет собой типичный участок пустыни Юго-Западных Кызылкумов, на котором распространены песчаная, гипсовая и глинистая пустыни, что достаточно полно отражает набор местообитаний растений, характерных для пустынь проектной территории. Наиболее распространенные формы рельефа на территории – барханы и барханные цепи, бугристые, грядовые и котловинные пески, глубоких бессточных понижений, песчаные равнины, солончаковые впадины. На территории преобладает, в основном, тип песчаных и глинистых пустынь.

В целом пастбища Алатского, Каракульского районов Бухарской области схожи по типу пастбищ и здесь выделяются 3 наиболее распространенных растительных ассоциаций. [5,6]

1. **Кустарниково-эфемерово-эфемероидные сообщество.** Данное растительное сообщество является наиболее широко распространенным по всей Бухарской области, и расположено, в основном, на бугристых и грядовых песках. Урожайность 3,5-4,0 ц/га, степень деградации 50-60%. Пастбища круглогодичного использования.

В видовом составе доминирует саксаул белый (*Haloxylon persicum*). Помимо этого, состав растительности представлен различными кустарниками, полукустарниками и многолетними травянистыми растениями, такими как кандым древовидный (*Calligonum arborescens*), кандым светлокорый (*C. leucocladum*), солянка Рихтера (*Salsola richteri*), песчаная акация (*Ammodendron Conollyi*), астрагал косматейший (*Astragalus villosissimus*), селин малый (*Aristida pennata*), кузиния двоякоперистая (*Cousinia bipinnata*) и другие. Распространение эфемероида - осока вздутая (*Carex physodes*), является одним из лучших растений для закрепления песков, однако численность их ограничена, что приводит пески в подвижное состояние.

2. **Полукустарниковое растительное сообщество** расположено в основном на гипсовых почвах на юге районов. В видовом составе *Calligonum leucocladum*, *Salsola arbuscula* представлены в качестве субдоминантных видов. Травянистый ярус состоит из осоки вздутой (*Carex physodes*), мятлика луковичного (*Poa bulbosa*), костра кровельного (*Anisantha tectorum*). Поверхность почвы покрыта дернинами осоки вздутой. Растительное сообщество с чистым доминированием полыни на больших территориях не встречается. Урожайность 2,5-3,5 ц/га, степень деградации 50-65%. Пастбища осенне- зимнего срока использования.

3. **Растительное сообщество на засоленных землях** с урожайностью 4,5-6,5 ц/га, степень деградации 30-40%. Пастбища осенне - зимнего срока использования. Солянковый тип пастбищ распространен на такырах и солончаках, которые небольшими вкраплениями заходит в полукустарниково-эфемеровые и кустарниково-травяные пастбища, иногда образуя с ними комплексы. Растительный покров очень разрежен и в основном состоит из солянок. Большое пастбищное значение имеют солянковые пастбища сложенные из однолетних солянок — *Climacoptera lanata*, *Gamanthus gamocarpus*, *Salsola saginata*, балык-куз, донашур, сета и др.

В летние месяцы часть поголовья отгоняются на отгонные пастбища, расположенные вдоль рек, каналов, коллекторов и озер. Тростниковые и рогозо-тростниковые пастбища пригодны для использования круглый год и на этой территории скот местного населения содержится до осенне-зимнего периода года.

Видовой состав растительного покрова. Растительный покров изучаемой территории представлен разнообразными жизненными формами растений, включая эфемеры и эфемероиды. Во время геоботанических описаний 2015 -2022 годов было зафиксировано около 36 видов многолетних и однолетних растений на пастбищах проектной территории.

Несмотря на относительно высокое разнообразие видов, состав растительных сообществ в основном состоит из нескольких кустарниковых и полукустарниковых эдификаторных видов. Изучение видового состава растительного покрова показали, что численность видов меняется в зависимости от погодных условий разных лет, в основном за счет однолетних видов. Так, в 2016 году на проектной территории были зафиксированы 28 видов, а в 2017 году (более благоприятном) – 44, в условиях 2022 года 35, а в засушливом 2023 году в весенний период около 25 видов.

В общей сложности в фитоценозах песчаной пустыни насчитывается свыше 100 видов растений, которые хорошо приспособились и растут в этих условиях произрастания. Таким образом, наши исследования свидетельствуют, что видовой состав растительного

покрова пастбищ Каракульского района сокращен примерно в два раза по причине нерационального их использования.

Улучшение деградированных пастбищ на землях каракулеводческих хозяйств и участках лесного хозяйства Бухарской области.

На деградированных участках пастбищ каракулеводческих хозяйств Бухарской области в 2015-2020 годах для обогащения их были высеяны засухоустойчивые пастбищные кормовые культуры. Так, в ширкатном хозяйстве «Алат» было высеяно на площади 20 га, а в хозяйстве «Каракуль» – 50 га. В 2019-2022 годы Центром семеноводства Бухарской области в Гиждуванском районе путем посева семян пустынных растений были созданы семенные участки на площади 2000 га

На участке «Кандым» территории Каракульского государственного лесного хозяйства на площади 1000 га в декабре 2018 года и в январе 2019 года высеяны сеянцы и семена черного саксаула, кандыма и черкеза для восстановления, деградированных пастбищ. На участке Гугуртли также проведены фитомелиоративные работы на площади 300 га. Кроме этого начиная с 2021 года на землях лесного фонда лесхозами Бухарской области проводятся работы по созданию “зеленого покрова” – защитных лесных насаждений, ежегодно на площади по 40 тысячи гектаров путем посева и посадки саксаула и других пустынных растений.

Восстановление скважин. Из-за неравномерного расположения колодцев на территории Каракульского района, вокруг 44 водопойных источников ширкатного хозяйства, почти 8000 га площади пастбищной территории полностью лишены растительного покрова, в результате чего с усилением ветра образуется песчано-пылевые бури, которые разносятся на окружающую среду. Для снижения нагрузки и равномерного распределения отар, примерно на 2-3 тыс. га площади пастбищ необходимо построить один колодец. Водопойными источниками являются шахтные колодцы различной глубины (20-25 м), часть которых (40%) требует ремонта. Признаки деградации пастбищ особенно выражены вокруг водопойных колодцев и в местах расположения отар, территории, прилегающие непосредственно к колодцу в радиусе от 100-200 м до 500-600 м, совершенно лишены растительности.

Восстановление одного колодца позволяет восстановить и использовать 5-6 тыс. га пастбищной территории и обеспечить водой 600-700 голов животных. Это позволяет снизить нагрузку на другие колодцы и пастбищные территории, способствует предотвращению деградации растительного покрова, образованию песчано-пылевых бурь, создает благоприятные условия для сохранения, восстановления и увеличения биоразнообразия.

Заключение.

Пастбищное животноводство в пустынной зоне связано с большим риском, особенно в наиболее засушливые годы с малым количеством атмосферных осадков, вызывающих низкую урожайность пастбищ в зимний и ранневесенние сезоны года, когда преждевременно заканчиваются заготовленные корма.

Поэтому рациональное использование различных типов пустынных пастбищ, организация ротации пастбищепользования, соблюдения правил пастьбы скота и особенно внедрение инновационных технологий по повышению их продуктивности путём подсева растений обеспечивают долготнее рациональное использование пастбищных ценозов, а также обеспечивает сохранение биоразнообразия.

REFERENCES

1. Гаевская Л.С. Каракулеводческие пастбища Средней Азии. Ташкент: ФАН. 1971.-320 с.
2. Методические указания по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистана, 1980. -170 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос. 1979.- 416 с.
4. Бейдеман И.Н. Методы изучения фенологии растений и растительных сообществ. Наука, Новосибирск, 1974. - 153 с.
5. Khaydarov Kh., Mukimov T., Islamov B., Nurullayeva N. Biological features and productivity of drought-tolerant fodder plants under the conditions of the Adyr zone of Uzbekistan. International Journal of Scientific and Technological Research. 2020;6 (8):34-38.
6. Farmanov T., Mukhtorov A. and Mukimov T. (2020) Improvement of Degraded Pastures in the Foothills and Sandy Desert Zone of Uzbekistan by Implementing Best Practices. International Journal of Scientific and Technological Research, 6, 143-149.